

PAYVAND USTUNLARI KONSTRUKSIYANI SIFAT NAZORATI

Xoshimov Xalimjon Xamidovich

“Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedasi dotsenti t.f.f.d(PhD)

Andijon mashinasozlik instituti

No‘monjonov Oyatulloh Fayzullo o‘g‘li

“Texnologik mashinalar va jihozlar” yo‘nalishi talabasi

Andijon mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213555>

Anotatsiya. Maqolada payvand ustunlari konstruksiyasi sifat nazorati va uni qanday tarzda olib borilishi haqida ma`lumotlar keltirib o`tilgan.

Kalit so`zlar: payvand ustunlar, tashqi nazorat, mexanik usulda tekshirish, choklarni nazorat qilish va tozalash.

Payvand choki va birikmalar nuqsonlari hosil bo`lish va joylashishi bo`yicha turlicha bo`ladi.

Nuqsonlar hosil bo`lishi bo`yicha quyidagi asosiy guruhlariga ajratiladi:

1) konstruksiyani yig`ish texnologiyasi buzilishi natijasida hosil bo`lgan nuqsonlar (payvandlanayotgan qirralarni, quvurlar o`qi surilishi shu bilan birga payvandlanayotgan metallar orasidagi tirqish o`zgarishi va boshqalar).

2) payvandlanayotgan detallar metalida mavjud bo`lgan nuqsonlar (yoriqlar, qatlamlarga ajralish), payvandlanayotgan metal qirralari va chok atrofida; bu nuqsonlar chokni shakllanishiga ta`sir ko`rsatishi mumkin.

3) asosiy metalni qoniqarsiz payvandlanuvchanligi oqibatida (asosiy birikmada issiq va sovuq darzlarni hosil bo`lish moyilligi);

4) qo`shimcha materiallarni kimyoviy tarkibi va texnologik xossalari mos kelmasligi oqibatida yuzaga keladigan nuqsonlar;

5) termik ishlov berish yoki payvandlash texnologiyasi jarayoniga rioya qilinmaganligi oqibatida yuzaga keladigan nuqsonlar (struktura tashkil etuvchilarini nomutanosibliigi, kesiklar g`ovaklar, kuindilar, shlak kirishmalari va mustaxkamligi past choklar).

6) konstruksiyani payvandlash vaqti yoki konstruksiyani sovish davrida qisib turuvchi moslamalarni, konduktorlar va shunga o`xshash moslamalarni to`g`ri kelmasligi oqibatida hosil bo`ladigan nuqsonlar;

7) konstruksiyani ekspluatatsiya qilish jarayonida hosil bo`ladigan nuqsonlar.

Payvand birikmalarda nuqsonlarni joylashishi bo`yicha tashqi va ichki turlarga bo`linadi.

Men payvand ustunni sifatini nazorat qilish maqsadida tashqi nazorat va mexanik usullardan foydalandim. Payvand ustunlarini sifatini tekshirayotganda

unga katta axamiyat qaratish kerak chunki payvand ustuni bino yoki inshoatning asosi bolib xizmat qiladi. Asos bo'lib xizmat qilayotgan payvand birikma esa mustaxkam va hech qanday nuqsonlarsiz bo'lishi kerak.

Tashqi nazorat bu nazorat turi eng keng tarqalangan va kerakli usul hisoblanadi. Tashqi nazoratni payvand birikmasini ko'zdan kechirib va kattalashtirib beradigan lupa yordamida amalga oshiriladi. Tashqi nazorat qilishdan avval payvand choki shlakdan tozalanib kerak bo'lsa kislota yordamida tozalaniladi. Konstruksiyada qisqa chok bajarilgandan keyin va xar bir o'tishdan so'ng nazorat amalga oshiriladi. Chok xosil bo'lganda o'lchamlari maxsus shablonlar va o'lchov asboblari bilan o'lchanadi.

Qiyin payvandlanadigan po'latlarni qaytadan nazorat qilish tavsiya qilinadi. Tashqi nazoratda payvandlangan elementlar o'qlarini noperpendikulyarligi; payvandlangan elementlar qirralari siljiganligi; chok shakli va o'lchamlarini to'g'ri kelmasligi (chok eni, kateti, bo'rtiqligi va boshqalar); xar turli va yo'nalishli yoriqlar; oqmalar, kesiklar, bitmagan kraterlar, (neprovarla), g'ovaklar va boshqa nuqsonlar; bir kesimdan ikkinchi kesimga bir tekislik o'tmaslik; payvand buyum geometrik o'lchamlarini chizmalar va texnik shartlar talabiga to'g'ri kelmasligi; payvandchini muxri (kleymo) yo'qligi yoki muxrlash talablariga to'g'ri kelmasligi aniqlanadi.

Payvand birikmalar barchasi ko'zdan kechirilishi shart. Nazorat qilinayotgan buyum tashqi nazorati va payvand choklari o'lchamlari o'lchash kerakli darajada yorug'lik bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.

Mexanik usulda tekshirish Mexanik xossalarini aniqlash uchun buyum bilan bir vaqtda o'sha texnologik rejimlarda o'sha metallardan namuna plastinalar yoki quvur bo'laklari payvandlanadi. Ulardan esa sinash uchun namunalar tayyorlanadi (ba'zan namunalar bevosita buyumning o'zidan qirqib olinadi).

Mexanik xossalarini tekshirish uchun eritib qoplangan yoki asosiy metallardan silindrik shakldagi namuna tayyorlanadi (1-rasm, a) va uzish mashinasida statik cho'zilishiga (šisška muddatli) sinaladi. SHu bilan birga nisbiy cho'zilish ham (namunaning boshlang'ich uzunligiga nisbatan foizlarda) aniqlanadi.

Payvand birikmaning xossalarini mexanik tekshirish ham plastina yoki quvur namunada xuddi yuqoridagidek bajariladi (1-rasm, b).

Metall chokning plastikligi payvand birikmani uzish mashinasida yoki maxsus press ostida statik egilishiga sinab tekshiriladi (1-rasm, v). Bukilish burchagi šancha katta bo'lsa, uning plastikligi shuncha yuqori bo'ladi. Maksimal

bukilish burchagi 180° ga teng bo'lganda metallning plastikligi yaxshi buladi. Namuna darz paydo bo'lguncha bukiladi.

Payvand birikma zarbiy uzilishga (zarbiy qovushoqlikka) maxsus mashinalarda (mayatnikli kopyorlarda) sinaladi. Buning uchun chok tomonida kertiklari bo'lgan maxsus kvadrat namunalar tayyorlanadi.

Toblanadigan po'latlarda odatda payvand birikmalarning qattiqligi ham tekshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Qosimov K., Qirg'izaliyev N. TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAXLILI //Scientific and Technical Journal" Machine-building". – 2024. – №. 4. – C. 96-101.
2. Qirg'izaliyev N. X. ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES //World of Scientific news in Science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 417-425.
3. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. World of Scientific news in Science, 2(3), 417-425.
4. Kochkarova, C. H., Qirgizaliyev, N. K., & Kuchkarov, H. I. (2019). PISTIA (PISTIA STRATIOTESL) INSTALLING HELP WATER CLEANING. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 66-70.
5. Умарова, Ш. О., & Умаров, А. М. У. (2020). Нагрев и плавление электродов с экзотермической смесью в покрытии. Universum: технические науки, (1 (70)), 33-36.
6. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
7. RUZIBOYEV, J. (2023). ISHCHI YUZASI YEYILGAN ARRALI JN KOLOSNIKLARINI ISH RESURSINI OSHIRISH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
8. XASHIMOV, X., & RUZIBOYEV, J. (2023). QAYTA TIKLANGAN KOLOSNIKLARNING YEYILISH KO'RSATKICHLARINI OMILLARGA BOG'LIQLIGINI ANIQLASH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
9. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNICKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120

10. RUZIBOYEV, J. (2024). ARRALI JINLASH JARAYONINIG ASOSIY VAZIFALARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
11. RUZIBOYEV, J. (2024). YEYILISHGA OLIV KELUVCHI OMILLAR VA YEYILISH TURLARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
12. Мадазимов М. Т. Қосимов КЗ, Қосимова МК, Хошимов ХХ, Йўлдашев ШХ, Мўйдинов АШ Ясси ва цилиндрсимон деталларни пайвандлаб қоплаш учун қурилма [Патент]: FAP 01869. – 2022.
13. Юлдашев Ш. Х. и др. Материалларни абразив ейилишга синаш қурилмаси [Патент]: FAP 01798. – 2022.
14. ЮЛДАШЕВ Ш. и др. КОСИМОВА МК МАТЕРИАЛЛАРНИ АБРАЗИВ ЕЙИЛИШГА СИНАШ ҚУРИЛМАСИ [ПАТЕНТ]: FAP 01798. – 2022.
15. ЮЛДАШЕВ Ш. и др. ХОШИМОВ ХХ ШАКЛДОР ЮЗАЛАРНИ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАШ УЧУН ҚУРИЛМА [ПАТЕНТ]: FAP 01793. – 2022.
16. МАДАЗИМОВ М., ҚОСИМОВА МК Х. Х. Х., ЙЎЛДАШЕВ Ш. Х. МЎЙДИНОВ АШ ЯССИ ВА ЦИЛИНДРСИМОН ДЕТАЛЛАРНИ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАШ УЧУН ҚУРИЛМА [ПАТЕНТ]: FAP 01869. – 2022.
17. ЙЎЛДАШЕВ Ш. СИНАШ УЧУН ҚУРИЛМА* CONFERENCE+//ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА МАТЕРИАЛЛАРИ, РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ АНДМИ-АНДИЖОН //АНДИЖОН: АНДМИ. – 2021. – Т. 2.
18. ЙЎЛДАШЕВ Ш. ТИКЛАШ УЧУН ПАЙВАНДЛАШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАНЛАШ ВА АСОСЛАШ //РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР, ИННОВАЦИЯЛАР ВА УЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДА ҚЎЛЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ, ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ АНДМИ-АНДИЖОН.-АНДИЖОН: АНДМИ. – 2021. – Т. 1.

